

ABU HAFS BUJAYRIYNING TAFSIR ILMIDA TUTGAN O'RNI

Yo'ldoshxon Isayev

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
ilmiy xodimi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abu Hafs Bujayriyning hayoti, ilmiy merosi, hadis ilmi rivojida tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Bujayriy, Buxoriy, roviy, hadis, sahih, Jome'ul musnad, tafsir, asar, Xushufag'on.

SCIENTIFIC HERITAGE AND TEACHERS OF ABU HAFS BUJAYRI

Annotation: This article talks about the life of Abu Hafs Bujairi, his scientific heritage, and his role in the development of hadith science.

Key words: Bujairi, Bukhari, narrator, hadith, sahih, heard, Jame' ul-musnad, tafsir, work, Khushufag'an.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И УЧИТЕЛЯ АБУ ХАФС БУДЖАЙРИ

Аннотация: В данной статье рассказывается о жизни Абу Хафса Буджаири, его научном наследии и его месте в развитии хадисоведения.

Ключевые слова: Буджайри, Бухари, передатчик, хадис, сахих, услышанный, джамеул муснад, тафсир, произведение, Хушугаган.

ABU HAFS BUCEYRİ'NİN BİLİMSEL MİRASI VE ÖĞRETMENLERİ

Özet: Bu makalede Ebu Hafs Bujairi'nin hayatı, ilmi mirası ve hadis ilminin gelişmesindeki rolü bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Buceyrî, Buhari, râvi, hadis, sahih, işitilmiş, Cem'ül-müsned, tefsir, eser, Khushufag'an.

Abu Hafs Bujayriy 223/838-yili Samarqandning So'g'd muzofotidagi Xushufag'on qishlog'ida tug'ilib, 311/923-yili 88 yoshda vafot etgan [2:54; 3:60; 4:374; 5:327; 6:162]. Uning to'liq ismi Abu Hafs Umar ibn Muhammad ibn Bujayr ibn Hozim ibn Roshid Hamadoniy Samarqandiy Bujayriydir. U samarali ijod qilib,

Bujayriy nisbasi bilan tanilgan. Bujayriy nisbasi biror joy yoki kasbga emas, Bujayr ismli shaxsga nisbatan qoʻllangan. U bobosi Bujayr ibn Hozimning ismidir. Misrlik tadqiqotchi olim Abdulloh Abdulhamid Saʼd tomonidan tuzilgan “Oʻrta Osiyo olimlari qomusi”da: “Bujayr” soʻzi “kichkina qorinchasi boʻlgan bobo” maʼnosini bildiradi [3:53], deyilgan. “Bujayr” soʻzi “kichik qorin” degan maʼnoni ham anglatadi.

Manbalarda Abu Hafs Umar ibn Muhammad nomi Soʻgʻdiy, Xushufagʻoniy, Samarqandiy, Bujayriy nisbalari bilan keltirilgan. Ayrim manbalarda “Buhayriy” [1:154; 3:145; 7:391] nisbasi bilan ham kelgan. Biroq aksar olimlar oʻz asarlarida Abu Hafs Bujayriy nisbasi bilan qayd etgan. Xalq orasida ham u aynan shu nisba bilan mashhur boʻlgan.

Abdulkarim Samʼoniyning “Ansob” asarida keltirilishicha, bir kuni Abu Hafs Umar ibn Muhammad Soʻgʻdiy Xushufagʻon qishlogʻidagi hovlisida, katta daraxt ostida doʻstlar davrasida suhbat qurib oʻtirib, doʻstlariga bunday deb soʻz qotibdi:

- Sizlar dunyoning eng koʻrkam va eng xushmanzara joyida oʻtiribsizlar.
- Nima uchun? – deb soʻrabdi doʻstlari.

Shunda Abu Hafs Bujayriy:

– Chunki dunyoda Samarqandning Soʻgʻdi kabi koʻrkam, xushmanzara, bahavo joy topilmaydi. Soʻgʻdda Xushufagʻonga teng keladigan joy yoʻq. Xushufagʻonda mening bu bogʻimdan obodroq joy, bogʻimda esa bu daraxtning soyasiga teng keladigan sersoya va salqin joyning oʻzi yoʻq, – deb javob bergan ekan [2:70].

Abu Hafs Bujayriyning bolalik va yoshlik davri tugʻilib oʻsgan ona qishlogʻi Xushufagʻonda oʻtgan. U dastlabki taʼlimni otasi, oʻz davrining mashhur hadis roviylaridan biri Abu Umar Bujayrdan olgan. Keyinchalik u ilm oʻrganish shijoati va Paygʻambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan vorid boʻlgan hadislarni eshitish, oʻrganishga qiziqishi sababli oʻz davrining ilm-fan oʻchogʻi boʻlgan Xuroson, Basra, Kufa, Shom, Misr, Hijoz kabi bir qancha shahar va mamlakatlarga ilmiy safarlar qilgan.

Alloma safari chogʻida Damashq shahriga borganini tarixchi olim Abulqosim Ali ibn Hasan ibn Hibatulloh ibn Abdulloh – Ibn Asokir “Tarixul madinati Dimashq va zikri fazliha va tasmiyati min hilliha minal amasil” (“Damashq shahrining tarixi, uning fazilati va undagi joylarning nomlanishiga misollar”) kitobida bunday keltiradi: “Hofiz Abu Hafs Umar ibn Muhammad ibn Bujayr ibn Hozim ibn Roshid Hamadoniy Samarqandiy Bujayriy taʼlim olish va hadis jamlash niyatida Damashq shahriga borib, u yerda Ahmad ibn Abdulvohid ibn Uʻbud, Abu Omir Muso ibn Omir Mariy, Hishom ibn Xolid, Muhammad ibn Hoshim Baʼlabakkiy, Sulaymon Hamsiy,

Ayub ibn Ali ibn Haysam Kanoniy kabi ko‘plab taniqli olimlardan ta’lim olgan va hadislar tinglagan” [\[6:320\]](#). Demak, Alloma Damashqqa borganida, u yerning ko‘plab taniqli olimlari bilan uchrashib, ilmiy muloqotda bo‘lgan.

Abu Hafs Bujayriy hadis bo‘yicha asosiy ta’limni Abu Mahmud Muhammad ibn Muoviya (Abdulloh ibn Abdurahmon Dorimiyning tog‘asi) Abdulloh ibn Abdurahmon Dorimiy Samarqandiy, Iso ibn Hammod Zug‘ba Misriy, Is’hoq ibn Shohin Vositiy, Abu Soib Silm ibn Jannoda Kufiy, Abd ibn Humayd Keshiy (Abd ibn Humayd Keshiyning “Musnadi Keshiy” nomli kitobi bo‘lib, u zot Imom Buxoriyning ustozidir) va Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriy kabi ko‘plab mashhur muhaddislardan olgan [\[5:327; 8:490\]](#).

Manbalarda Abu Hafs Bujayriy hadis ilmiga oid “Jomi’ul musnad” va Qur’oni karim tafsiriga oid “Tafsir” kitobini yozganligi qayd etilgan.

Jumladan, Shamsiddin Muhammad ibn Ali ibn Ahmad Dovudiy “Tabaqotul mufassirin” kitobida bunday keltirgan: “Movarounnahrlik muhaddis va mufassir Abu Hafs Umar ibn Muhammad ibn Bujayr Hamadoniy Samarqandiy “Sahih” va “Tafsir” kabi bir necha asarlar yozgan va “Hofiz” va “Imomul kabir” nomlariga sazovor bo‘lgan” [\[12:9\]](#).

Xayriddin Zirikliy “A’lom” asarida bunday keltirgan: “Movarounnahrlik muhaddis, hofiz Abu Hafs Bujayriy “Sahih” va “Tafsir” asarlar muallifi... [\[2:27; 3:145\]](#).

Umar Rizo Kahhola “Mu’jamul muallifin” kitobida bunday keltirgan: Umar ibn Muhammad ibn Bujayr ibn Hozim Hamadoniy Samarqandiy “Bujayriy” nisbasi bilan tanilgan. U muhaddis, hofiz va mufassir bo‘lib, Xushufag‘on qishlog‘idan... [\[11:307\]](#)

Saudiyalik doktor Muhammad ibn Bakr ibn Ibrohim Obid “Juhudul Imomil Bujayriy fit tafsir” kitobida Abu Hafs Bujayriyning “Jomi’ul musnad – Juzu min mustaxriji a’la Sahihi Imomul Buxoriy”, “Tafsir” va “Safina” nomli kitoblari bo‘lganini keltirib o‘tgan [\[9:17-18\]](#).

Hafs Bujayriyning qalamiga mansub “Jomiul musnad” asarining qo‘lyozma nusxasi hozirda Dorul kutubiz Zohiriya kutubxonasida 1067 raqam ostida saqlanmoqda, asar 124 varaqdan iborat. Mazkur qo‘lyozmani o‘rganish bo‘yicha Yurtimizda fundamental izlanishlar amalga oshirilmagan. Xorijda ikki nafar olim tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, Saudiya Arabistoni podsholigida doktor Muhammad ibn Bakr Ibrohim Obid tahqiq qilib, 2009-yilda “Juhudul Imomil Bujayriy fit tafsir” nomi bilan nashr qilgan.

Misrlik olim Abu Umar Muhammad ibn Ali Azhariy ham tahqiq qilib, “Mustaxriju ala Sahihil Buxoriy val musammo bil Jomi’il musnad” nomi bilan nashr qilgan.

Dorul kutubiz Zohiriya kutubxonasida saqlanayotgan qo‘lyozmaning ko‘chirilgan davri va uni ko‘chirgan xattot nomi ko‘rsatilmagan. Asar “Kitobul mag‘oziy” kitobining 30-“Nabiy sollallohu alayhi vasallamning bemorligi va vafotlari” bobidan boshlanib, 36-“Nabiy sollallohu alayhi vasallamning necha marta g‘azot qilganliklari” bobida tugagan. “Kitobi tafsir” kitobi esa 34 ta bobdan iborat.

Abu Hafs Bujayriyning “Kitobi tafsir” asarini mutolaa qilgan kishi unda tafsir roviylarining sanadiga guvoh bo‘ladi. Bu esa Imom Bujayriyning yetuk mufassir bo‘lganiga dalolat qiladi.

Undan tashqari Imom Bujayriyning tafsir ilmida o‘rni buyuk bo‘lgan. U “Tafsirul kabir” muallifi Imom Buxoriyning shogirdidir. U Imom Buxoriy bilan bir davrda yashagan va u zot bilan uchrashgan. Bunga Ibn Hajar Asqaloniyning “Fathul boriy” kitobi muqaddimasidagi quyidagi rivoyat dalil bo‘ladi. “Umar ibn Muhammad Bujayriy: “Muhammad ibn Ismoil Buxoriyning: “Jomi’us sahih” kitobimni Masjidul haramda tasnif qildim. Bu kitobda yozilgan har bir hadisni Alloh taolodan yaxshilik so‘rab, istixora qilib – ikki rakat namoz o‘qib, sahihligiga ishonch hosil qilganimdan keyin kiritdim”, deb aytayotganini eshitdim”, deydi” [\[7:490\]](#).

Ushbu rivoyat Abu Hafs Bujayriyning hadis ilmida mo‘minlarning amiri deb e’tirof etilgan Imom Buxoriy bilan bir davrda yashaganiga, u zot bilan uchrashganiga va uning yuqoridagi so‘zlarini aynan o‘zidan eshitganiga dalildir.

“Jomi’ul musnad” asarida “Tafsir kitobi”ning to‘liq holda mavjudligi ham Imom Bujayriyning tafsir ilmida yetuk alloma ekaniga isbotdir. Yana unda “Tafsir kitobi”ni alohida keltirilishi musnad uslubida yozilgan tafsirlar orasidagi ilmiy qiymatini yanada oshiradi [\[9:21\]](#).

Doktor Muhammad Husayn Zahabiy bunday deydi: “Sahoba va tobeinlar davridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yozib olish orqali tafsir yozish keyingi bosqichga chiqqan. Muhaddislarning tafsir yozish uslubi o‘ziga xos bo‘lgan. Ular Qur’oni karimni tafsir qilishda boshidan oxirigacha surama-sura yoki oyatma-oyat tafsir qilmagan. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisleri turli boblarga ajratilgan. Mazkur boblardan birida Qur’on oyatlarining tafsiriga oid hadislar jamlagan [\[10:104\]](#). Buni Imom Buxoriyning “Jome’us sahih” hadis to‘plamida 65-kitob “Kitobut tafsir” bo‘lib, unda Qur’oni karimning ba’zi oyatlari tafsiriga oid hadislarini jamlanganida, Imom Muslimning “Sahihul Muslim” hadis to‘plamida ham 55-kitob “Kitobut tafir” deb nomlanib, o‘z

ichiga Qur'on oyatlari tafsiriga oid 39 ta hadisni olganida va Abu Hafs Bujayriyning "Jomi'ul musnad" kitobidagi Qur'on oyatlarining tafsiriga bag'ishlangan "Kitobi tafsir" kitobi esa 34 ta bobdan tashkil topganida ko'rish mumkin.

Bularda ham Qur'oni karim boshidan oxirigacha surama-sura yoki oyatma-oyat tafsir qilinmagan. Hijriy uchinchi asrgacha muhaddislar tomonidan bitilgan tafsir kitoblari ushbu uslubda yozilgan.

Abu Hafs Bujayriy o'zining ulkan ilmiy faoliyati bilan ilm-fanning hadis va tafsir sohalari rivojiga katta hissa qo'shgan. Uning hayoti va ilmiy merosini o'rganish bo'yicha keng ko'lamli tadqiqot olib borish, bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulkarim ibn Muhammad Rofi'iy Qazviniy. Tadvinu fi axbori Qazvin. J. 1. – Bayrut, 1987.
2. Abdulkarim Sam'oniyy. Ansof. J. 2. J. 8. – Bayrut, 1998.
3. Abdulloh Abdulhamid Sa'd. O'rta Osiyo olimlari qomusi. – T.: Imom Buxoriy respublika ilmiy-ma'rifiy markazi nashriyoti, 2007.
4. Abu Abdulloh Yoqut Hamaviy. Mu'jamul buldon. J. 2. – Bayrut, 1979.
5. Abu Bakr Muhammad ibn Abdulg'aniy Bag'dodiy, Takmilatul ikmol. J. 3.– Makka. Jome'a ummul quro, 1410/1990.
6. Abulqosim Ali ibn Hasan ibn Hibatulloh ibn Abdulloh Shofe'. Tarixul madinati Dimashq va zikri fazliha va tasmiyati min hilliha minal amasil. J. 45. J. 69. – Bayrut, 1995.
7. Ali ibn Hisomiddin Hindiy. Kanzul a'mol. J. 2. – Bayrut, 1989.
8. Ibn Hajar Asqaloniy. Fathul boriiy. J. 2. – Misr. Miriy Kubro matbaasi. Muqaddimasi, 1301/1884.
9. Muhammad ibn Bakr ibn Ibrohim Obid. Juhudul Imomil Bujayriy fit tafsir. "Dorul Buxoriy" nashriyoti. Madina 1998.
10. Muhammad Husayn Zahabiy. Tafsiru val mufasssirun. J. 1. – Qohira. Maktabatu vahbiya. 1976.
11. Umar Rizo Kahhola. Mo'jamul muallifin tarojimu musannifil kutubil arabiyya. J.7. – Bayrut.
12. Shamsiddin Muhammad ibn Ali ibn Ahmad Dovudiy. Tabaqotul mufasssirun. – Bayrut. Dorul kutubul ilmiya. 1983.